

Bogotá D.C. 29 de julio de 2024

[B.FC.1-024-05]

A propósito del día mundial contra la hepatitis: Información clave sobre el tratamiento del VHC

Introducción

La hepatitis es una enfermedad infecciosa que afecta a miles de personas de manera silenciosa. Según la OMS, cada año hay más de 100.000 muertes en las Américas (1). Puede ser causada por los virus A, B y C. Para Colombia el reporte de 2022 del Instituto Nacional de Salud informó 2.622 nuevos casos de hepatitis B y 1.067 nuevos casos de hepatitis C (2). Para el mismo año se estimó que por cada 100.000 colombianos había aproximadamente 4 que padecían hepatitis C (3).

La buena noticia es que la hepatitis C se puede tratar con antivirales seguros y efectivos. Además, desde 2017 estos son adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del mecanismo de compra centralizada (4). Esto contribuye al acceso y apunta hacia la eliminación de la hepatitis C. De hecho, la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud consiste en reducir las nuevas infecciones por hepatitis en un 90% y las muertes en un 65% antes del 2030 (5).

Conocer y hacer uso adecuado de los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C es fundamental para contribuir a la erradicación. A continuación, se presentan elementos claves de la infección por este virus, así como de su tratamiento con antivirales.

Infección por el virus de la hepatitis C

El virus de la hepatitis C (VHC) es de tipo RNA y cuenta con 7 genotipos, con diferentes perfiles de distribución epidemiológica y resistencia. Este virus se transmite por sangre e infecta los hepatocitos, estimulando una respuesta inmune que resulta en fibrogénesis. El genotipo más frecuente es el número 1, y también se asocia con un mayor riesgo de producir enfermedad hepática y cáncer (6).

Si la infección persiste por 6 meses o más se considera hepatitis C crónica. Esto ocurre en el 75% al 85% de los pacientes. Luego de esto, un 10% a 15% de los pacientes con infección crónica desarrollan cirrosis. El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo para que esto ocurra. Esta complicación de la infección es silenciosa y por lo que se suele detectar en los estados avanzados, con manifestaciones como ascitis, hemorragia digestiva alta, síndrome hepatorenal y encefalopatía hepática (7).

Tamizaje y diagnóstico de la hepatitis C

En vista de la naturaleza silenciosa de la infección por el VHC, su detección se debe realizar mediante el tamizaje de poblaciones con alto riesgo de adquirir esta enfermedad. En Colombia, la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social es garantizar la prueba serológica para hepatitis B y C en [\(8\)](#):

- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- Mujeres transgéneros
- Personas en situación de prostitución
- Personas que se inyectan drogas
- Habitantes de calle
- Mayores de 50 años
- Personas con antecedente de transfusión antes de 1996.

Luego de la prueba serológica positiva se procede con la confirmación de la infección por VHC crónica, mediante detección del RNA del virus. Los pacientes que tengan la enfermedad crónica confirmada deben ser evaluados previo al inicio del tratamiento mediante estudios de [\(9\)](#):

- Carga de viral
- Genotipo
- Presencia o no de fibrosis
- Si hay cirrosis compensada o descompensada
- Manifestaciones extrahepáticas de hepatitis C
- Coinfecciones (VIH - VHB).

Tratamiento de la hepatitis C

Los antivirales de acción directa de segunda generación han cambiado el curso de la infección por hepatitis C. Simeprevir, Daclatasvir, Ombitasvir, Sofosbuvir y Dasabuvir, entre otros, se administran en combinación por vía oral, y luego de 8 a 12 semanas logran una respuesta viral sostenida, lo que se relaciona con la curación de la enfermedad. Esto lo logran mediante la inhibición de proteínas necesarias para la replicación del virus, como la NS5A (daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir) y la NS5B (sofosbuvir y dasabuvir) [\(10\)](#).

El Ministerio de Salud y Protección Social adquiere mediante compra centralizada al Fondo Rotatorio de la OPS estos medicamentos para el tratamiento de pacientes con infección crónica por VHC [\(4\)](#). Esto favorece el acceso en tanto se adquieren a menores precios gracias a la negociación realizada por la OPS para las Américas.

La <<Guía de Práctica Clínica para la tamización, diagnóstico y tratamiento de personas con infección por el virus de la hepatitis C>> para Colombia recomienda el uso de la combinación sofosbuvir + velpatasvir por 12 semanas para el tratamiento de paciente con infección por cualquier genotipo entre el 1 y el 6, ya sea que hayan tenido falla con el

tratamiento con antivirales de primera generación o no (9). Es justamente este el medicamento adquirido actualmente por el Ministerio de Salud de Colombia.

Consideraciones sobre el uso de sofosbuvir + velpatasvir

En un ensayo clínico controlado y aleatorizado, la combinación sofosbuvir 400 mg y velpatasvir 100 mg consiguió respuesta viral sostenida (RVS) a las 12 semanas en el 99% de los participantes, frente a un 0% de respuesta en los pacientes tratados con placebo (11). Por su parte, un estudio de efectividad con 241 pacientes atendidos en hospitales mexicanos encontró que el 98.8% alcanzó la RVS a las 12 semanas de tratamiento. Tan solo tres pacientes no alcanzaron el resultado, de los cuáles 2 tenían diagnóstico de cirrosis, y uno había fallado al tratamiento con interferón pegilado (12). Resultados como estos respaldan el uso de este medicamento, el cual hace parte de las opciones de tratamiento simplificado en pacientes sin terapia previa y sin cirrosis descompensada de las guías de práctica clínica (13,14).

En medio de tan prometedores resultados es importante tener en cuenta algunas consideraciones fundamentales. La primera es que la RVS es un resultado subrogado potencialmente relacionado con resultados a largo plazo como la descompensación hepática y el cáncer. En 2017, una revisión sistemática publicada en Cochrane advirtió que no se contaba con información suficiente para evaluar la eficacia de este tratamiento en el largo plazo. Esto en vista que las tasas de mortalidad y morbilidad reportadas en los estudios clínicos son muy bajas aún para poder realizar una evaluación al respecto (15).

Sin embargo, corresponde mencionar que un estudio observacional con pacientes que lograron RVS luego de ser tratados con interferón pegilado y ribavirina, logra una mayor normalización de la rigidez hepática en comparación con los que no han alcanzado la RVS (16). Adicionalmente, se ha observado que los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar cirrosis descompensada o cáncer hepático luego alcanzar RVS son aquellos que tenían mayor afectación hepática previa al inicio del tratamiento (17). Por lo anterior, corresponde hacer más estudios que confirmen la efectividad a largo plazo de los antivirales de acción directa, hacer seguimiento luego del tratamiento a las poblaciones de mayor riesgo, y dar un tratamiento especializado a personas con cirrosis descompensada.

Por otro lado, la información de seguridad del medicamento sofosbuvir/ velpatasvir se obtiene principalmente de los ensayos clínicos controlados y sólo a las 12 semanas de seguimiento. Los eventos más comunes, con una incidencia mayor al 10%, son dolor de cabeza, fatiga, náusea y nasofaringitis. Además, características de base como edad, cirrosis compensada o enfermedad renal no parecen influir en el perfil de seguridad (18). En general se considera que este medicamento cuenta con una relación favorable riesgo-beneficio.

Finalmente, se conoce un grupo de interacciones medicamentosas que corresponde mencionar para hacer seguimiento. En primer lugar, el aumento del pH gástrico reduce la

biodisponibilidad del velpatasvir (19). Por otro lado, se han documentado interacciones con medicamentos para el VIH:

- Atazanavir: aumenta la concentración plasmática de velpatasvir por inhibición enzimática del CYP3A- (20)
- Efavirenz: disminuye la concentración plasmática de velpatasvir por inducción enzimática del CYP2B6 y el CYP3A4 (20).
- Tenofovir disopropil fumarato: su concentración plasmática se ve aumentada en la administración concomitante con inhibidores del transportador P-gp (19).

Por su parte, la exposición a rosuvastatina aumenta cuando se usa de manera concomitante con sofosbuvir/ velpatasvir, aumentando el riesgo de miopatías. Esto puede ser debido posiblemente a la inhibición del transportador de eflujo BCRP (20).

En conclusión

La infección por el VHC es una enfermedad silenciosa con desenlaces serios como la cirrosis hepática, el cáncer y la muerte. Sin embargo, su transmisión sanguínea se puede prevenir con protocolos de esterilización procedimientos con agujas, así como el uso de preservativos en relaciones sexuales. De igual manera, el tamizaje y detección temprana contribuyen al éxito del tratamiento con antivirales de acción directa, los cuales cuentan con un buen perfil de efectividad y seguridad. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social adquiere estos medicamentos mediante compra centralizada, lo que favorece notablemente el acceso. Dado esto, corresponde hacer seguimiento a esta terapia farmacológica, para garantizar su adherencia, verificar su efectividad, y reducir el riesgo de aparición de problemas de seguridad. De esta manera se contribuirá a la erradicación de esta enfermedad viral.

Referencias

1. [Organización Panamericana de la Salud. Día Mundial contra la Hepatitis 2024 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \[Internet\]. \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-hepatitis-2024>](#)
2. [Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia avanza en la eliminación de las hepatitis B y C \[Internet\]. \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-avanza-en-la-eliminacion-de-las-hepatitis-B-y-C.aspx>](#)
3. [Cuenta de Alto Costo. Día mundial de las hepatitis virales 2023 - Cuenta de Alto Costo \[Internet\]. 2023 \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: <https://cuentadealtocosto.org/hepatitis-c/dia-mundial-de-las-hepatitis-virales-2023/>](#)
4. [Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1692 de 2017 Por la cual se establecen los criterios para la compra centralizada, distribución y suministro de medicamentos para la hepatitis C crónica y el seguimiento a los pacientes diagnosticados con dicha patología y se dictan otras disposiciones. 1692 may 23, 2017.](#)

5. [World Health Organization. Hepatitis \[Internet\]. \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: https://www.who.int/multi-media/details/elimination-of-hepatitis-by-2030](https://www.who.int/multi-media/details/elimination-of-hepatitis-by-2030)
6. [Basit H, Tyagi I, Koirala J. Hepatitis C. En: StatPearls \[Internet\]. Treasure Island \(FL\): StatPearls Publishing; 2024 \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430897/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430897/)
7. [Chen SL, Morgan TR. The Natural History of Hepatitis C Virus \(HCV\) Infection. Int J Med Sci. 1 de abril de 2006;3\(2\):47-52.](#)
8. [Ministerio de Salud y Protección Social. Ruta Integral de Atención para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud. Resolución, 3280 de 2018.](#)
9. [Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica para la tamización, diagnóstico y tratamiento de personas con infección por el virus de la hepatitis C \[Internet\]. 2018 \[citado 26 de julio de 2024\]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Via-clinica-para-el-tratamiento-de-la-hepatitis-C.pdf](https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Via-clinica-para-el-tratamiento-de-la-hepatitis-C.pdf)
10. [Asselah T, Boyer N, Saadoun D, Martinot-Peignoux M, Marcellin P. Direct-acting antivirals for the treatment of hepatitis C virus infection: optimizing current IFN-free treatment and future perspectives. Liver Int. 2016;36\(S1\):47-57.](#)
11. [Feld JJ, Jacobson IM, Hézode C, Asselah T, Ruane PJ, Gruener N, et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection. N Engl J Med. 31 de diciembre de 2015;373\(27\):2599-607.](#)
12. [Pérez-Hernández JL, Arce-Salinas CA, Lehmann-Mendoza R, Torre-Delgadillo A, Castro-Narro GE, Cerda-Reyes E, et al. Sofosbuvir-velpatasvir en pacientes mexicanos con hepatitis C: una revisión retrospectiva. Rev Gastroenterol México. 1 de enero de 2021;87\(1\):52-8.](#)
13. [Bhattacharya D, Aronsohn A, Price J, Lo Re V III, the American Association for the Study of Liver Diseases–Infectious Diseases Society of America HCV Guidance Panel. Hepatitis C Guidance 2023 Update: American Association for the Study of Liver Diseases–Infectious Diseases Society of America Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection. Clin Infect Dis. 25 de mayo de 2023;ciad319.](#)
14. [Simplified HCV Treatment* for Treatment-Naive Adults Without Cirrhosis | HCV Guidance \[Internet\]. \[citado 29 de julio de 2024\]. Disponible en: https://www.hcvguidelines.org/treatment-naive/simplified-treatment](https://www.hcvguidelines.org/treatment-naive/simplified-treatment)
15. [Jakobsen JC, Nielsen EE, Feinberg J, Katakam KK, Fobian K, Hauser G, et al. Direct-acting antivirals for chronic hepatitis C. Cochrane Database Syst Rev. 18 de septiembre de 2017;2017\(9\):CD012143.](#)
16. [Macías J, Rivero A, Cifuentes C, Camacho A, Neukam K, Rivero-Juárez A, et al. Sustained virological response to pegylated interferon plus ribavirin leads to normalization of liver stiffness in hepatitis C virus-infected patients. Enfermedades Infecc Microbiol Clínica. 1 de agosto de 2013;31\(7\):424-9.](#)
17. [Negro F. Residual risk of liver disease after hepatitis C virus eradication. J Hepatol. 1 de abril de 2021;74\(4\):952-63.](#)
18. [Jacobson IM, Bourgeois S, Mathurin P, Thuluvath P, Ryder SD, Gerken G, et al. The tolerability of sofosbuvir/velpatasvir for 12 weeks in patients treated in the ASTRAL 1, 2 and 3 studies: A pooled safety analysis. J Viral Hepat. 2023;30\(5\):448-54.](#)
19. [Liverpool HEP Interactions \[Internet\]. \[citado 29 de julio de 2024\]. Disponible en: https://www.hep-druginteractions.org/checker](https://www.hep-druginteractions.org/checker)

20. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Sofosbuvir/Velpatasvir. Disponible en: https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoInteg ratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#](https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoInteg ratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#)